

ИНТЕРВАЛЬНАЯ ГИПОКСИТЕРАПИЯ В ЛЕЧЕНИИ ПАРОДОНТОЗА У ДЕТЕЙ

Холбоева Насиба Асроровна

Ассистент кафедры терапевтической стоматологии
Самаркандский Государственный медицинский университет
Узбекистан. Самарканда
<https://doi.org/10.5281/zenodo.15017805>

ЦЕЛЬ : исследования – выявление патофизиологических механизмов эффективности интервальное гипокситерапии в лечении и профилактике пародонтоза у детей

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Было обследовано 50 детей 12-14 лет с легкой степенью пародонтоза (обнажение корня и уменьшение высоты межзубной перегородки до 1/3 ее величины). Определялись показатели функциональной системы дыхания: скорость потребления кислорода по формуле Дуглас-Холдейну, сатурация O₂ в артериальной крови и частота сердечных сокращений – пульсоксиметром, минутный объем сердца по методу Фика, гемоглобин крови – фотометрически. Курс гипокситерапии включал 15 сеансов с 14% кислорода во вдыхаемом воздухе.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. После гипокситерапии отмечается снижение повышенной чувствительности шеек и корней зубов, явления парестезии перестали беспокоить больных. При осмотре слизистая полости рта нормальной окраски. Возросла скорость и интенсивность потребления кислорода тканями, что уменьшило дистрофические изменения в пародонте. Отмечалось повышение содержания гемоглобина и кислорода в артериальной крови, в результате чего возросла кислородная емкость крови до $184,86 \pm 4,69$ мл/л. Нормализация вентиляционно-перфузионных соотношений привела к повышению сатурации артериальной крови кислородом до $99,21 \pm 1,02\%$.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Гипокситерапия оказалась эффективным методом лечения детей с пародонтозом легкой степени. Улучшение кислородтранспортной системы привело к нормализации кровоснабжения тканей пародонта и усилению окислительно-восстановительных процессов в ней.

В результате дистрофические изменения в пародонте зировались, прогрессирование процесса было остановлено, что можно рассматривать как положительный эффект от проведенной гипокситерапии, который можно рекомендовать в комплексном лечении пародонтоза у детей.